

HUB ELEKTR MOTORLARI: ELEKTR AVTOMOBIL SANOATINI O'ZGARTIRUVCHI INNOVATSIYALAR

X.Abduvaxabov

**Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Texnologiyalar transferi Milliy
osifi bo'lim boshlig'i**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633496>

Annotatsiya. Elektr transport vositalaridagi zamonaviy texnologik yutuqlar sanoatni barqaror ravishda oldinga siljitmoqda va eng ilg'or yangiliklardan biri bu markazlashtirilgan elektr motorlardir. To'g'ridan-to'g'ri avtomobil g'ildiraklarida joylashgan ushbu o'rnatilgan elektr motorlar samaradorlik, boshqariladiganlik va dizaynning soddaligi bo'yicha yangi ufqlarni ochadi.

Kalit so'zlar: Hub elektr motor, innovatsiya, konsepsiya, harakatlanuvchi qismlar, elektr transport vositalari

1. Hub elektr motorlarining ishlash printsipi:

Hub elektr motorlari innovatsion dizayn bo'lib, elektr motorlarini avtomobil g'ildiragiga joylashtiradi. Ushbu kontsepsiya dvigateldan g'ildirakka o'tishga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi, dizaynni soddalashtiradi va quvvat uzatish samaradorligini oshiradi.

2. Hub elektr motorlarining afzalliklari:

Yaxshilangan boshqaruv: Quvvatni to'g'ridan-to'g'ri g'ildiraklarga taqsimlash har bir g'ildirakni aniqroq boshqarish imkonini beradi, avtomobil barqarorligi va chaqqonligini oshiradi.

Dizaynning soddaligi: Dvigateldan g'ildiraklarga quvvat o'tkazish uchun bir nechta harakatlanuvchi qismlarni yo'q qilish eskirishni kamaytiradi va ishonchlilikni oshiradi.

Joy samaradorligi: Hub elektr motorlari avtomobil ichida qo'shimcha joyni bo'shatadi, bu dizayn va qulaylikni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

3. Texnologik muammolar:

Ko'pgina afzalliklariga qaramay, markazlashtirilgan elektr motorlar, shuningdek, samarali sovutish va issiqlikni boshqarish tizimlarini ishlab chiqish, shuningdek, tizim xavfsizligi va mustahkamligini ta'minlash kabi ma'lum texnik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

4. Rivojlanish istiqbollari:

Elektr avtomobil sanoati sohasida texnologiya va tadqiqotlarning rivojlanishi bilan markazli elektr motorlar faol e'tibor ob'ektiga aylanmoqda. Ular transport kelajagining muhim elementi bo'lib, yanada samarali va barqaror harakatlanish yechimlarini taqdim etish imkoniyatini beradi.

5. Xulosa:

Hub elektr motorlari elektr transport vositalarining rivojlanishidagi inqilobiy qadamdir. Ularning ishlov berishdagi afzalliklari, dizaynning soddaligi va joy samaradorligi ushbu texnologiyani transportning kelajagi uchun istiqbolli qiladi. Oldinda turgan qiyinchiliklarga qaramay, elektr transport vositalari sanoatini samaradorlik va barqarorlikning yangi ufqlariga olib boradigan markaz elektr motorlari faol ravishda tadqiq qilinmoqda va ishlab chiqilmoqda.

References:

1. Tuychiev O.A. Understanding the implementation of hub motors in electric cars // The American Journal of Engineering and Technology. Vol.05, Issue 05, 2023. –P.7-10
2. To'ychiyev O.A. G'ildirak ichi elektr motorlaridan foydalanishda ularning avtomashina osmalariga ta'sirini o'rganish // Builders of the future. Vol.3, Issue 6, 2023. –P.1-7.
3. <https://kelajakbunyodkori.uz/index.php/builders/article/view/179>
4. To'ychiyev O.A. Avtomobil dinamikasi uchun avtomobil g'ildiragini modellashtirish // Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlari mavzusidagi 58-sonli respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasi, Toshkent. 2023-yil. –B30-32

INNOVATIVE
ACADEMY